

ВЛИЯНИЕ ЧЕМПИОНАТОВ ПО КИБЕРСПОРТУ НА ЦЕНЫ АКЦИЙ КОМПАНИЙ СПОНСОРОВ

Введение:

В данной работе будет представлено исследование на тему влияния результатов киберспортивных матчей на динамику акций компаний спонсоров.

В последнее время рынок киберспорта развивается очень динамично. В 2016 году объем выручки от киберспорта составил около \$ 500 млн, в то время как на конец 2018 года выручка составила около \$ 906. млн.

В последнее время рынок видеоигр развивается очень динамично. В 2018 году объем выручки от киберспорта составил около 138 миллионов долларов, в то время как в конце 2020 года выручка составляла около 160 миллионов долларов.

Исследования, подобные представленному в данном докладе, могут быть полезны для анализа динамики цен акций в данной сфере, а также некоторым инвестиционным компаниям, чей вид отраслевой деятельности совпадает с другими компаниями, уже участвующих на киберспортивном рынке. Также, следует сказать, что данная работа имеет прикладной характер, так как существует не так много публичных исследований, как именно воздействуют чемпионаты по киберспорту на компании – спонсоров.

При написании данной работы были использованы различные методы исследования: анализ литературы, связанной с предыдущими исследованиями по данной проблеме; анализ данных, относительно динамики цен акций компаний – спонсоров; в основе модели был проведён событийный анализ. Все данные были получены с сайта - <https://finance.yahoo.com>.

Основные цели исследования:

1. Полное исследование наиболее популярных киберспортивных лиг, а также анализ прошлых исследований, направленных на изучение киберспорта. Анализ данных и представление описательной статистики по ним.

2. Выявление наиболее крупных компаний – спонсоров, которые уже не первый год делают инвестиции в данную отрасль, а также в чемпионаты по киберспорту. Выбор факторов, наиболее сильно влияющих на динамику цен на видеоигры, с использованием эконометрических методов и методов машинного обучения.

3. Составление базы данных из найденных спонсоров, команд и чемпионатов. Сравнение динамики индекса между различными гедонистическими моделями.

4. Анализ влияния киберспортивных соревнований на акции компаний – спонсоров.

5. Вывод полученных результатов, проверка поставленных ранее гипотез.

Основные гипотезы исследования:

1. В случае победы той или иной киберспортивной команды будет наблюдаться положительная аномальная доходность.

2. Размеры аномальных доходностей будут различаться в зависимости от киберспортивной лиги.

3. Компании, чьи спонсируемы команды победили в соревновании, будут иметь наибольший показатель аномальной доходности.

4. При проигрыше команды в той или иной лиге – компании будут иметь отрицательную аномальную доходность.

5. Компании спонсоры, связанные с разработкой программных обеспечений и созданием компьютерного оборудования, будут получать больше аномальной доходности в случае победы спонсируемой команды.

Данные:

В рамках описываемого исследования использовались данные только по тем турнирам, призовой пул которых насчитывал не менее 1 миллиона долларов. Для каждой киберспортивной лиги представлено по 5 турниров, набравших наибольший размер призового фонда. В общем счёте по League of Legends и Counter Strike: Global Offensive насчитывается по 9 значимых турниров, в то время как по Defense of the Ancients 2 – 19. Это связано с тем, что данная киберспортивная лига развита уже достаточно давно и количество значимых соревнований в ней в 2 раза больше, чем в других лигах. В качестве рассматриваемых команд были выбраны те, которые принимали участие в крупных чемпионатах наибольшее количество раз. Однако многие из них были исключены из финальной выборки, так как их спонсоры либо не ведут листинг на бирже, либо являются частными крупными компаниями.

Методология:

Методология данного исследования основана на событийном анализе. Каждая киберспортивная лига была разбита на 3 группы: команды, победившие в чемпионате (1-3 места), команды, занявшие серединные места (с 4 по 8) и команды, занявшие последние места в чемпионате.

Для ведения подсчётов использовалась модель CAPM, так как с помощью неё можно связать доходность акций компаний спонсоров и рыночную доходность через линейную зависимость.

$$R_{it} = (\alpha_i + \beta_i * R_{mt}) + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Далее, по оценённым коэффициентам рассчитывается аномальная доходность для каждой ценной бумаги в событийном окне.

$$AR_{it} = R_{it} - (\hat{\alpha}_i + \hat{\beta}_i * R_{mt}) \quad (2)$$

Следующая операция – расчёт средней аномальной доходности по всем компаниям, для того чтобы узнать в общем, как ведёт себя доходность за какой-либо день в промежутке событийного окна.

$$ARR_t = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AR_{it} \quad (3)$$

И, наконец, для того чтобы рассчитать аномальную доходность за определённое событийное окно – необходимо найти кумулятивную аномальную доходность

$$CAAR_{t1,t2} = \sum_{t=t1}^{t2} AAR_t \quad (4)$$

Также, для того чтобы проверить значимость полученных результатов, была использована следующая тестовая статистика:

$$t = \frac{AAR_{it}}{st.dev_{it}/\sqrt{n}} \quad (5)$$

В данном исследовании использовалась гипотеза эффективного рынка, так как оценить информацию, поступающую на рынок в разные моменты времени достаточно трудно. Также, здесь используется предположение о том, что на рынок поступает только информация, связанная с киберспортивными мероприятиями, так как любая другая информация создаст шум, который приведёт к необъяснённой реакции на стоимость ценной бумаги у компании – спонсора.

Результаты:

– Если у команды имеется только один спонсор, то его доходность от акций будет больше, чем если бы у команды было несколько спонсоров.

– В тех киберспортивных лигах, в где есть постоянные чемпионы, сложно делать прогнозы

– Наиболее привлекательные лиги для спонсирования: Defense of the Ancients 2 и League of legends.

– Анализ сезонности в динамике индекса цен, согласно подходу FE, показал наличие почти монотонного роста индекса с января по декабрь с некоторыми всплесками в июне и сентябре.

– Обнаружена высокая чувствительность оценок динамики индекса цен к методу оценки.

– Согласно тестам Хаусмана, подход FE позволяет получать непротиворечивые оценки благодаря тому, что этот подход не требует отсутствия корреляции индивидуального эффекта года выпуска видеоигры и объясняющих переменных.

Заключение:

Одним из важнейших результатов проделанной работы было то, что доходность компаний, чья отрасль наиболее тесно связана с киберспортом, не сильно коррелирует с исходами матчей. В качестве объяснения данного феномена, можно привести статью (Dal Re, Viteri & Vongehr, 2018), где зрители не проявляют привязанности к своим командам. Из этого следует то, что они не обращают внимание на бренды своих команд. Однако акции компаний, связанных с отраслью электротехники и игорным бизнесом, имеют тесную связь с исходами турниров. Было выявлено, что наиболее привлекательные лиги для спонсирования являются Defense of the Ancients 2 и League of legends. Возможно лига Counter Strike: Global Offensive тоже в будущем станет более выгодно для спонсоров, так как в отличие от первых двух киберспортивных лиг, данная лига начала проводить крупные матчи совсем недавно.

С каждым годом крупных киберспортивных матчей становится всё больше, что провоцирует новые компании на спонсирование различных команд. Для дальнейшего исследования необходимо рассматривать другие, развивающиеся киберспортивные лиги. Также в качестве улучшения анализа выявления аномальных доходностей, следует рассматривать команды, которых спонсирует только одна компания. Помимо этого, не стоит забывать и о том, что капиталовложения в киберспорт с каждым годом увеличиваются с невероятным темпом. Возможно, в будущем зрители будут больше интересоваться киберспортом, что в свою очередь привлечёт больше компаний продвигать свой бренд.